

УДК 550.34

СЕЙСМИЧНОСТЬ ТУРЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЕЕ АКТИВИЗАЦИИ

ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА ЛЮТИКОВА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА ЛИТОВЧЕНКО

Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований МЧС
Республики Казахстан, г.Алма-Ата, Казахстан.

***Аннотация:** Проводилось исследование территории Турции на предмет активизации сейсмичности на современном этапе. Рассматривались сейсмические события, произошедшие в период с 2017-2025 гг. Показаны пространственно-временные распределения эпицентров землетрясений. Результатами анализа сейсмичности Турции стали физико-механические параметры в очагах землетрясений, произошедших на ее территории на современном этапе активизации.*

***Ключевые слова:** сейсмичность, этап активизации сейсмичности, сейсмические события.*

Современный этап активизации сейсмичности по всему миру происходит во всех частях Земли. Сейсмичность Турции вызывает особый интерес, так как страна находится в одной из сейсмоактивных частей планеты. Турция находится в зоне повышенной сейсмической активности из-за ее расположения на границе Евразийской, Африканской и Аравийской тектонических плит. Анализ сейсмичности Турции на современном этапе ее активизации является предметом рассмотрения. Отметим, что при таком анализе больших объемов данных любой природы, объектом может выступать и сейсмичность. На помощь в этой деятельности приходят интеллектуальные технологии, методики, интеллектуальные информационные системы, т.п. Сейсмичность Турции относится к такому объекту, который исследуется. В результате проведенного анализа будут получены новые закономерности и результаты, которые помогут понять и уточнить развитие сейсмичности региона в дальнейшем.

Так, в начале 2023 года на территории Турции и прилегающих территориях произошли сильные землетрясения, вызвавшие крупные разрушения и жертвы. Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире. Район, в котором произошло землетрясение, находится на пересечении трёх тектонических плит: Анатолийской, Аравийской и Африканской. На рисунке 1 показана сейсмичность Турции и прилегающих территорий за период 1973-2025 гг., на рисунке 2 представлены эпицентры землетрясений за 2023-2025 год. По источникам [1-49], известно, что Аравийская плита движется на север, в результате чего Анатолийская плита (на которой находится большая часть Турции) оттесняется на запад. Движение плит создаёт давление на зоны разломов между ними. Внезапный выброс накопленной энергии этого давления вызывает землетрясения. С 1970 года в радиусе 250 километров от землетрясения 6 февраля 2023 года произошло три сейсмических события с магнитудой 6 и более. Самое крупное из них, магнитудой 6,7, произошло 24 января 2020 года [2]. Современный этап активизации сейсмичности рассматривается в период 2017-2025 гг.

Для исследования сейсмичности на современных мировых данных о землетрясениях [1]: Турции (NEIC) с $M \geq 2.5$ за 1973-2025 гг., применена вычислительная методика [12, 13] для расчета некоторых физико-механических параметров в очагах землетрясений.

По результатам анализа сейсмичности Турции в современный этап активизации необходимо было получить новые закономерности, результаты, которые позволят понять дальнейшее развитие процесса в регионе исследования.

На рисунках 1, 2, 5 представлены пространственно-временные распределения землетрясений на территории Турции. На рисунках 2, 3 показаны график временной зависимости годовых значений количества землетрясений, произошедших на территории Турции и диаграмма такого распределения. В таблице 1 представлены численные значения

количества землетрясений в год, в таблице 2 приведены численные значения рассчитанных по вычислительной методике [12, 13] физико-механических параметров в очагах землетрясений, произошедших в 2023 году.

Таблица 1. Количество землетрясений в год на территории Турции по данным мирового каталога [1]

Год	N
2017	152
2018	92
2019	125
2020	277
2021	225
2022	129
2023	718
2024	145
2025	393

Таблица 2. Физико-механические параметры в очагах землетрясений Турции

Год	М	с	Долг.	Шир	M	h	K	lgK	lgV	T ¹⁰	U	Ek	G	a V	τ _{кр}	ε	σ	L _{ЭП}
2023	2	57.22	38.02	7.5	10	17.5	23.88	20.45	437	3.44	3.45	3.87	1.19E-05	0.0056	0.0084	0.032	24.393	
2023	2	57.96	38.03	6	20	14.8	21.86	18.56	835	3.29	3.3	2.48	1.85E-05	0.0036	0.0205	0.050	22.367	
2023	2	57.75	38.01	5.8	10	14.44	21.55	18.28	895	3.27	3.28	2.35	1.95E-05	0.0034	0.0228	0.053	22.063	
2023	2	38.05	38.12	5.7	12	14.26	21.4	18.13	925	3.26	3.27	2.29	2.01E-05	0.0033	0.024	0.055	21.908	
2023	2	57.22	37.48	5	10	13	20.26	17.06	1150	3.19	3.2	1.93	2.38E-05	0.0028	0.0338	0.065	20.767	
2023	2	36.69	37.92	5.2	10	13.36	20.59	17.38	1084	3.21	3.22	2.02	2.27E-05	0.0029	0.0308	0.062	21.103	
2023	2	37.3	37.82	4.9	18	12.82	20.09	16.9	1184	3.18	3.19	1.88	2.44E-05	0.0027	0.0355	0.067	20.396	
2023	2	38.24	37.96	4.3	16	11.74	19.02	15.89	1394	3.12	3.13	1.64	2.79E-05	0.0023	0.0464	0.076	19.528	

По результатам проведенного анализа сейсмичности Турции на современном этапе ее активизации получены новые закономерности и численные данные. В таблицах приведены численные значения физико-механических параметров в очагах землетрясений, произошедших на территории Турции. Такие научно-практические результаты позволяют более точно представить дальнейшее развитие сейсмического процесса. Графики (см. рис.1-5) и диаграммы показывают наиболее четко, в какой период современная сейсмичность Турции была наиболее высокой.

Рис.1. Карта-схема пространственно-временного распределения эпицентров землетрясений на территории Турции и прилегающих территориях за 1973-2025 гг. с $M > 2.5$ [1] (Составила: Лютикова В.С.)

Рис.2. Карта-схема пространственно-временного распределения эпицентров землетрясений на территории Турции и прилегающих территориях за 2023-2025 гг. с $M > 2.5$ [1] (Составила: Лютикова В.С.)

Рис.3. Временная зависимость количества землетрясений в год, произошедших на территории Турции в современный этап активизации 2017-2025 гг. (красным – полиномиальное сглаживание)

Рис.4. Диаграмма распределения количества землетрясений (N) в год на территории Турции за 2017-2025г.г.

Рис.5. Карта-схема пространственно-временного распределения эпицентров землетрясений на территории Турции и прилегающих территориях за 2024-2025 гг. с $M > 2.5$. Крупным шаром - сильные землетрясения, произошедшие в феврале 2025 г. [1] (Составила: Лютикова В.С.)

Авторы выражают благодарность научному руководителю по теме исследования академику НАН РК Курскееву А.К., сотрудникам ННЦСНИ МЧС РК в предоставлении
ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

необходимых данных.

Работа выполнена в лаборатории физики геодинамических и сейсмических процессов в рамках ПЦФ и цифр программы BR24992763 «Оценка сейсмической опасности территорий областей и городов Казахстана на современной научно-методической основе». Источник финансирования - Министерство образования и науки Республики Казахстан

ЛИТЕРАТУРА

1. National Earthquake Information Center – NEIC// <http://earthquake.usgs.gov/regional/neic/>
2. Курскеев А.К., Колумбетова К.К., Литовченко И.Н., Амиров Н.Б., Лютикова В.С. О физической природе магнитуды землетрясений // Современные методы оценки сейсмической опасности и прогноза землетрясений. Междунар. науч.-практ. конф. Алматы. 2022. С. 141-148.
3. Тулиани Л.И. Сейсмичность и сейсмическая опасность: на основе термодинамических и реологических параметров тектоносферы. М.: Научный мир. 1999. 216 с.
4. Тулиани Л.И. О связи сейсмичности с физическими параметрами тектоносферы // ДАН 1996. Т. 350. № С. 824-827.
5. Курскеев А.К. Землетрясения и сейсмическая безопасность Казахстана. Алматы. 2004. 504 с.
6. Курскеев А.К., Казаков В.В., Сыдыков А., Садыкова А.Б., Курскеева Л.А., Литовченко И.Н. Методика и результаты среднесрочного прогноза землетрясений на Северном ТяньШане // Тез. Второго Междунар. геофизического конгр. Казахстана. Алматы. 1998. 1 с.
7. Литовченко И.Н. О физических характеристиках очаговых зон сильных землетрясений в земной коре Северного Тянь-Шаня // Журнал проблем эволюции открытых систем. 2007. Вып. 8. Т. 2. С. 63 -72.
8. Litovchenko I. Physical conditions in earthquake source of zones strong earthquakes terrestrial crust Northern Tien Shan // Геодинамика внутриконтинентальных орогенов и геоэкологические проблемы: Тез. докл. Четвертого междунар. симп., г. Бишкек, 15-20 июня 2008 г. Бишкек. 2008. С. 349-352.
9. Литовченко И.Н. Физические параметры очаговых зон сильных землетрясений земной коры Северного Тянь-Шаня и прилегающих территорий // Известия НАН РК. Серия геологическая. 2009. № 5. С. 59 -67.
10. Литовченко И.Н. Результаты применения методики расчета физических параметров в очаговых зонах сильных землетрясений земной коры некоторых сейсмоактивных регионов // Структура, свойства, динамика и минерогения литосферы ВосточноЕвропейской платформы. Материалы XVI Междунар.конф., г. Воронеж, 20-24 сент. 2010 г. Воронеж. 2010. С. 301-314.
11. Литовченко И.Н. О связи сейсмоструктуры очагов сильных землетрясений в некоторых сейсмоактивных регионах Земли // Проблемы сейсмоструктуры. Материалы XVII Всерос. конф. с междунар. участием, г. Москва, 20-22 сент. 2011 г. М. 2011. С. 308-314.
12. Литовченко И.Н. О методике расчета параметров в очаговых зонах сильных землетрясений земной коры (на примере Северного Тянь-Шаня) // Прогноз землетрясений, оценка сейсмической опасности и сейсмического риска Центральной Азии. Сб. докл. 7-го Каз.-Кит. Междунар. симп. Алматы. 2010. С. 403- 407.
13. Литовченко И.Н. Универсальность методики расчета некоторых физических параметров в очаговых зонах землетрясений для сейсмоактивных регионов Земли // Современные проблемы геодинамики и геоэкологии внутриконтинентальных орогенов. Тез. докл. 5-го Междунар. симп. к 75-летию Ю.А. Трапезникова, г. Бишкек, 19–24 июня 2011 г. В 2 т. Т. 1. Бишкек. 2011. С. 64-67.

14. Лютикова В.С. IT-технологии в распознавании образов роев землетрясений и их математические критерии // Трансформация механико-математического и IT-образования в условиях цифровизации. Материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 26-27 апр. 2023 г. Минск. 2023. С. 177-181.
15. Лютикова В.С., Литовченко И.Н. Глобальная сейсмичность Земли и ее визуализация // Глобальная наука и инновация 2023: Центральная Азия. Астана. 2023. Т. 1. № 1(19). С. 35.
16. Лютикова В.С. Современные средства распознавания роевой активности в регионе Северного Тянь-Шаня и прилегающих территорий // Материалы междунар. конкурса стран Содружества Независимых Государств «Лучший научный сотрудник - 2023». С. 58
17. Лютикова В.С., Литовченко И.Н. Исследование закономерностей распределения роев сильных землетрясений и их афтершоков в земной коре Северо-Тянь-Шаньской орогенной системы // Современная техника и технологии в научных исследованиях. Материалы XV Междунар. конф. молодых ученых и студентов. Бишкек. 2023. С. 81-86.
18. Lyutikova V.S., Litovchenko I.N. Modern seismic visualization Tools // Знания-Онтологии Теории (ЗОНТ- 2023). Материалы IX Междунар. конф. Новосибирск. 2023.
19. Лютикова В.С., Литовченко И.Н. Глобальная сейсмичность Земли и ее визуализация // Global science and innovations Central Asia. XIX Междунар. конф. Астана. 2023.
20. Лютикова В.С., Литовченко И.Н., Амиров Н.Б. Активизация слабой сейсмичности, как показатель формирования очаговых зон сильных землетрясений в земной коре Северного Тянь-Шаня и прилегающих территорий // Сейсмология и инженерная сейсмология. VII Междунар. конф. Баку. 2023.
21. Лютикова В.С., Литовченко И.Н. Особенности распределения роев, сильных землетрясений и их афтершоков в земной коре Северо-Тянь-Шаньской орогенной системы // Школа экологических и геологических перспектив. 10-ый междунар. молодежный проект. Воронеж. 2023.
22. Лютикова В.С., Литовченко И.Н. Современные средства визуализации сейсмических данных // Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века. Материалы XII Междунар. науч.-практ. конф. Астана. 2023.
23. Лютикова В.С. Визуализация роев землетрясений в регионе северного Тянь-Шаня и прилегающих территорий на основе применения современных программных средств // Материалы международного конкурса стран Содружества Независимых Государств «Лучший молодой ученый - 2023».
24. Лютикова В.С., Литовченко И.Н. СОЛТҮСТІК ТЯНЬ-ШАНЬДАҒЫ ЖЕР СІЛКІНІСТЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАУЫНГЕРЛІК БЕЛСЕНДІЛІГІ // GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2023: CENTRAL ASIA. SERIES "TECHNICAL SCIENCE". 2023. No.3(21). Pp. 18-20.
25. Литовченко И.Н., Амиров Н.Б. Глубинное представление и зависимости термодинамических параметров в очагах землетрясений Северного Тянь-Шаня и прилегающих территорий // Проблемы геодинамики и геологии внутриконтинентальных орогенов. Тез. докл. VIII Междунар. симп. Бишкек. 2021. С. 34-37.
26. Лютикова В.С., Литовченко И.Н. Роевая активность в сейсмичности Северного Тянь-Шаня и прилегающих территориях // Современные методы оценки сейсмической опасности и прогноза землетрясений. Междунар. науч.-практ. конф. Алматы. 2022. С. 281-287.
27. Литовченко И.Н., Амиров Н.Б., Лютикова В.С. Распознавание образов роев землетрясений и их численные характеристики // Инновационные технологии и геопрограмное цифровое инженерии. Межд. науч.-практ. конф. Алматы. 2022. С. 549-555.
28. Лютикова В.С., Литовченко И.Н., Амиров Н.Б. ACTIVATION OF SEISMICITY AS AN INDICATOR OF THE FORMATION OF SOURCE ZONES OF STRONG EARTHQUAKES IN THE EARTH'S CRUST NORTHERN TIEN SHAN // XVI ГЛОБАЛЬНЫЕ НАУКИ И ИННОВАЦИИ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ. Нур-Султан. Казахстан. С. 3-7.

29. Литовченко И.Н., Амиров Н.Б., Лютикова В.С. Распознавание образов роев землетрясений и их численные характеристики // Инновационные технологии в геопространственной цифровой инженерии. Тр. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 115-летию чл.-кор. АН Каз ССР Машанова А.Ж. и 100-летию акад. АН Каз ССР Ержанова Ж.С. (18.03.2022). Алматы. 2022. С. 549 -555
30. Лютикова В.С., Литовченко И.Н. Исследование связи между физическими параметрами очаговых зон роев землетрясений // Современные техника и технологии в научных исследованиях. Материалы XIV Междунар. конф. молодых ученых и студентов. Бишкек. 2022. С. 81 -86.
31. Лютикова В.С., Литовченко И.Н., Амиров Н.Б. Активизация слабой сейсмичности, как показатель формирования очаговых зон сильных землетрясений в земной коре Северного Тянь-Шаня // Седьмая Междунар. конф., посвящ. 120 годовщине катастрофического Шамахинского землетрясения 13.02.1902 года. Баку. 2022.
32. Литовченко И.Н. О расчете термодинамических и реологических характеристик в очагах землетрясений // Инновационные технологии в геопространственной цифровой инженерии. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 115-летию чл.-кор. АН Каз ССР Машанова А.Ж. и 100-летию акад. АН Каз ССР Ержанова Ж.С. (18.03.2022). Алматы. 2022. С. 544-549.
33. Литовченко И.Н. Физико-математические зависимости параметров в очагах землетрясений Земли // Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века. Материалы X Междунар. науч.-практ. конф. Нур-Султан. 2022. С. 7-11.
34. Lyutikova V.S., Litovchenko I.N. Modern pattern recognition tools (by the example of earthquake swarms) // XI International Scientific and practical conference. Astana. 2022. P. 710.
35. Lyutikova V.S., Litovchenko I.N., Amirov N.B. About the question earthquakes and their aftershocks in the South East of Kazakhstan // XVII Global Science and innovations 2022: Central Asia International Scientific Practical Journal. Nur-Sultan. 2022. P. 3-6.
36. Курскеев А.К. Землетрясения и сейсмическая безопасность Казахстана. Алматы, 2004. 504с.
37. Курскеев А.К., Абаканов Т.Д. Ритмы и энергетика современных геодинамических и сейсмических процессов. Алматы, 2007, 64 с.
38. Казаков В.В., Литовченко И.Н., Паршуков М.Ю. Рои землетрясений на Северном Тянь-Шане // *Прогноз землетрясений и глубинная геодинамика*. Материалы международного симпозиума. Алматы, 1997. СС.145-151.
39. Моги К., Предсказание землетрясений. М.: Мир, 1988. 382 с.
40. Гэ Шумо, Анализ фаз активности и сейсмического режима Тянь-Шаня. *Проблемы прогноза землетрясений и сейсмической опасности*. Доклады Казахстанских и китайских ученых на 1-ом казахстанско-китайском симпозиуме по прогнозу землетрясений и оценке сейсмической опасности на территории Тянь-Шаня (24-30.IX.1992 г., г.Алматы). Алматы.1994.с.160.
41. Кейлис-Борок В.И., Кнопов Л., Ротвайн И.М., Долгосрочные предвестники сильных землетрясений в Калифорнии, Сьера-Неваде, Новой Зеландии, Японии и Аляске. *Вычислительная сейсмология*, N 5, 13с. 1980.
42. Курскеев А.К., Проблемы прогнозирования землетрясений. Алма-Ата. "Наука", 1990. 264 с.
43. Нерсесов И., Нурмагамбетов А., Сыдыков А., Детальное изучение сейсмического режима Казахстана и прилегающих территорий. Алма-Ата, 1982. 160 с.
44. Timush A.V. The newest morphostructures and tense-deformed condition of the Crust of Dzungaro-Northern- Tianshan region // *Paper Abstracts'99 International Symposium on Tianshan Earthquakes*. - Urumqi, 1999.- P. 137.
45. Славина Л. Б., Левина В. И., Бабанова Д.Н. Особенности возникновения и распределения роевых последовательностей землетрясений в сейсмоактивной зоне в акватории

- Тихоокеанского побережья Камчатки//
<http://www.emsd.iks.ru/konf091011/pdf/largesteqs/10.pdf>
46. Литовченко И.Н., Чалова В.С. Исследовательский прототип программы графической кластеризации временных последовательностей событий//*Материалы Конференции НПО*.Новосибирск, 2009.-5с.
47. Литовченко И.Н. Физические параметры очаговых зон сильных землетрясений земной коры Северного Тянь-Шаня и прилегающих территорий//*Известия НАН РК. Серия геологическая*.-N 5.- Алматы, 2009- с.59-67.
48. Литовченко И.Н. Соотношение сейсмичности с новейшими морфоструктурами Тянь-Шаня // *Ggeophysical Preprint Online* (<http://www.wdbc.ru/GPO/2001>)
49. Чалова В.С., Литовченко И.Н. Распознавание образов временных последовательностей событий (на примере Северного Тянь-Шаня и прилегающих территорий) //<http://technic.itizdat.ru/docs/litira/FIL13674854000N905016001/>